

أهمية الأحياء التاريخية خارج الأسوار
ودور المؤسسات والتشريعات في حمايتها
(مثال مدينة دمشق العريقة)

كلية الهندسة المعمارية جامعة دمشق -2004

الدكتور المهندس موفق دغمان

مدرس في كلية الهندسة المعمارية - رئيس دائرة آثار مدينة دمشق

ملخص البحث

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على هذه الأحياء ومخزونها الثقافي والتعرض إلى الإجراءات التي اتخذت من قبل المؤسسات المعنية بالحفاظ والمتطلبات الحالية والأدوار التي يجب أن تفعل من أجل حماية هذه الأحياء . كما يعرف البحث بهذه الأحياء تاريخيا وعلاقتها بالمدينة القديمة وواقعها الحالي ضمن المصورات التنظيمية لمدينة دمشق الكبرى ، وسيتم دراسة منطقتين من هذه الأحياء كمثال للدراسة (ساروجا ، الملك فيصل) . ويتناول البحث أيضا مفهوم الحفاظ على المباني والمناطق التاريخية على المستوى المحلي وتطور هذا المفهوم والأنظمة والوثائق والتشريعات والقوانين المتعلقة بذلك .
الحالة الدراسية :

يعود أصل تأسيس مدينة دمشق إلى الألف الثاني قبل الميلاد ، أما فيما يخص الأحياء الواقعة خارج السور موضوع البحث فيعود أول ذكر لها إلى الحقبة الأموية . وفي ظل ظروف تاريخية وأحداث خارجية توقف نمو هذه الأحياء . إلا أن النمو خارج السور عاد ليستمر باطراد وأحيانا بشكل سريع في العهود الأيوبية والمملوكية والعثمانية .
وإذا ما دخلنا بالتفصيل فيلاحظ في هذه الأحياء أن معظم البيوت التي مازالت قائمة تعود في أصلها إلى القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر وتشكل مع الأزقة والجادات نسيجاً متكاملًا يتوجب دراسته بعناية بغية الحفاظ عليه . وترجع أهمية الحفاظ على هذه الأحياء التاريخية والمباني الأثرية فيها إلى ثرائها بالعناصر المعمارية الأثرية الغنية بالتفاصيل المختلفة. كما تتمتع بقيمة تاريخية وجمالية ورمزية تجعل منها خير شاهد على الحضارة عبر امتداد التاريخ.

وبعد أن أصبح مفهوم الحفاظ يفسر عملية إعادة تأهيل المباني والمناطق التاريخية بأنها العملية التي تهدف لتطوير وحماية المناطق، فإن جوهر عملية الحفاظ وإعادة التوظيف والتأهيل تكمن في العمل على استمرارية حياة المناطق ذات القيمة التراثية تأكيداً للشخصية الحضارية من خلال المحافظة على التراث المعماري والعمراني لتلك المناطق مع حماية الشخصية الاجتماعية والحضارية للمجتمع الذي يسكنها . إن هذا المفهوم الجديد انعكس وبشكل مباشر على إيقاف الإجراءات التنظيمية والتخطيطية في هذه الأحياء وتجميدها وبالتالي أدى إلى تدهور أحوالها نتيجة للعوائق القانونية والمالية المعقدة .

النتيجة

في هذا الوضع الذي نشهد فيه مزيداً من الهدم والتعديلات على معظم المناطق التاريخية خارج الأسوار في مدينة دمشق وغيرها من المدن ، وتدني في مستوى الوعي والمستوى المعاشي لسكانها ، إضافة إلى الحاجة الملحة للمتطلبات العصرية للمدن الكبرى الطرق ، البنية التحتية ، المباني الجديدة ، الاستثمارات (الأمر الذي يدفعنا إلى التأكيد على ضرورة دراسة هذه المناطق بشكل متكامل قبل الشروع بوضع المصورات التنظيمية وأنظمة البناء . هذه الدراسة البحثية الشاملة والمنهجية والتي سيتم عرضها، يمكن أن تساهم في وضع أسس ومعايير عملية الحفاظ على هذه الأحياء بنسجها العمراني وصروحها المعمارية والأثرية الهام

أهمية الأحياء التاريخية خارج الأسوار ودور المؤسسات والتشريعات في حمايتها (مثال مدينة دمشق العريقة)

الدكتور المهندس موفق دغمان
مدرس في كلية الهندسة المعمارية - رئيس دائرة آثار مدينة دمشق

1. مقدمة تاريخية حول نشوء الأحياء التاريخية والأحداث التي مرت عليها :

يعود أصل تأسيس مدينة دمشق إلى الألف الثاني قبل الميلاد أما فيما يخص الأحياء الواقعة خارج السور وفي غياب معطيات أثرية ، يمكن تحديد أصولها من خلال بعض المؤشرات التاريخية ، حيث يعود أول ذكر لها إلى الحقبة الأموية ثم جاءت ظروف تاريخية وأحداث خارجية حددت من نموها إلا أن النمو خارج السور أستمر باطراد وأحيانا" بشكل سريع في العهد الأيوبي والعهد المملوكي والعثماني . ونظرا" لهذه الأهمية التاريخية لمدينة دمشق صدر في عام 1972 قرارا" يمنع الهدم أو إعادة البناء في مدينة دمشق داخل السور وفي عام 1979 وبناء على طلب المديرية العامة للآثار والمتاحف سجلت مدينة دمشق على لائحة التراث العالمي حسب منظمة اليونسكو ووضعت لها وجيبة حماية . إن حماية القسم داخل الأسوار قد أقرت وشكلت لها لجنة حماية ونظام بناء . إلا أن المناطق العمرانية التاريخية المحيطة والتي يفترض أن تكون وجيبة حماية لأهميتها التاريخية من جهة وارتباطها بالمدينة القديمة ضمن السور من جهة أخرى ، اجتاحتها التخطيط والتنظيم العمراني وكانت يد الآليات الحديثة سريعة في قطاع أصبح قلب المدينة حيث القيمة الاقتصادية بالغة الارتفاع . ويجدر بالذكر أن المديرية العامة للآثار ومنذ عام 1980 باشرت بحملة كبيرة لحماية مدينة دمشق القديمة بكامل أجزائها وانبثقت بفضل هذه الحملة لجنة سميت بلجنة حماية دمشق القديمة خاصة وفي ظل الأخطار التي وقعت بالمناطق التاريخية خارج الأسوار (ساروجا ، الميدان) . بدأت الدراسات تعد من قبل المؤسسات المحلية كالجوامع والمعاهد الأجنبية وترسخت فكرة الحفاظ على ما سمي ولأول مرة باللغة العربية بالنسيج العمراني وترسخت الفكرة الثانية بضرورة الحفاظ على الصروح في إطارها العمراني . وأكد هذه الأفكار الباحثين من مؤرخين وعلماء آثار ومهندسين بأن تاريخ دمشق العمراني لا يمكن فهمه إذا لم يدرس كامل النسيج العمراني التاريخي . ومن الأحياء الأثرية القديمة التي نمت خارج الأسوار والتي أصبحت أحياء تاريخية هي مسجد الأقباب والعمارة والعقبة وسوق ساروجا والسويقة . وعلى سفح قاسيون الصالحية والتي تتوضع على امتداد نهر يزيد . وفي المنطقة

(الشكل 1) يوضح الأحياء التاريخية خارج السور

الجنوبية حي الميدان الذي تشكل على ضفتي طريق الحج ولكل من هذه الأحياء خصائص عمرانية ومعمارية واجتماعية واقتصادية وتمثل مخزوننا "ثقافيا" وحضاريا" هاما" من خلال تراكم الثروة الإنسانية في كل منها عبر العصور .

وإذا ما دخلنا بالتفصيل في هذه الأحياء نلاحظ أن معظم البيوت التي مازالت قائمة تعود في أصلها إلى القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر وتشكل مع الأزقة والجادات نسيجاً متكاملًا يجب الحفاظ عليه ،حيث أن الشريحة المتكاملة إما أن تشكل الإطار التاريخي الذي يحيط بمنشأة هامة أو أنها مثالا" مميّزا" لنسيج عمراني قديم مثل قصر الحجاج أو العقبية ،أو واجهات غنية بالعناصر المعمارية مثل حي القنوت وجوزة الحدباء أو تجمعاً" لنماذج سكنية تتميز بالعناصر الزخرفية ونقاء مخطط المسكن مثل

منطقة ساروجا .

وبذلك يمكن القول بأن أهمية هذه المناطق والتي تطورت خارج الأسوار تعود :

- الأهمية التاريخية ونسيجها العمراني المتميز
- نظرا لندرتها ضمن المحيط العمراني الحالي-
- وجود هذه الأحياء خارج الأسوار يحقق التجانس والتوازن العام للمدينة القديمة والأحياء الجديدة

2. الإجراءات التخطيطية التي طبقت على مدينة دمشق :

في بداية الدراسة لا بد من النظر إلى مدينة دمشق القديمة من خلال تطور مدينة دمشق الكبرى . فقد أعد قانون التنظيم لعام 1933 نتيجة قصف منطقة سيدي عامود داخل المدينة القديمة فأعيد تنظيمها وتوزيعها على أصحابها الأصليين بمقاسم جديدة وبما يعادل حصصهم الأصلية ، بعد ذلك تم إعداد مصور عام لمدينة دمشق عام 1936 من قبل دانجيه وإيكوشار ووضعت من خلاله الخطوط الرئيسية لمحاور الطرق ضمن دمشق القديمة وخارجها . ومنذ عام 1938 تم وضع مصور يوضح المناطق العمرانية لأجزاء المدينة وتقسيمها من النواحي السكنية والصناعية والزراعية وبدأت الأبنية الطابقية بالانتشار بشكل واسع وفي نفس الوقت تم منع البناء بالمواد التقليدية خارج حدود المدينة القديمة . وفي عام 1945 أي بعد الاستقلال وحتى بداية وضع المصور العام عام 1964 تنبّهت الجهات الوصائية إلى أهمية العمران ووضع المخططات التنظيمية الحديثة . فقد صدر عام 1948 نظام البناء الخاص بمدينة دمشق تحت رقم 97 ووضع الشروط من حيث الارتفاعات وشروط بناء السكن الصحي وخدماته فتطورت وبشكل متسارع مناطق متعددة من دمشق (منطقة الصالحية ، الحبوبي ، عرنوس ، شريبيشات ، الحلبوني ..)

كما أحدثت مناطق تنظيمية في تلك الفترة تخضع لقانون التنظيم لعام 1933 (منطقة المزرعة ، شارع بغداد ، شارع حلب ، القصور ، أبو رمانة أبو جرّش ، غربي القصر العدلي)
أما مرحلة المصور العام بين 1964 وحتى عام 1970 فتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التي توضح من خلالها معالم دمشق التي نراها الآن خاصة وفي ظل التزايد السكاني والتطور الاقتصادي والاجتماعي وقد أخذت الدراسات الخاصة بالمصور التنظيمي العام المناطق التاريخية من ناحية الارتفاع الطائفي (منطقة ك ول) حيث وصل نظام البناء ك إلى ارتفاعات طابقية تتراوح بين أربعة طوابق وخمسة طوابق على الشوارع بعرض 8 م الأمر الذي أدى إلى زيادة واضحة بالكثافة السكانية . ترافق هذا التطور تطورا "بالأنظمة السكانية والعمرانية فقد عدل قانون الإستملاك رقم 20 وتعديل قانون التنظيم رقم 9 وصدر قانون إعمار العرصات رقم 14 وقانون منع الاتجار بالأراضي رقم 3 وقانون 60 لعام 1979

والمرسوم رقم 5 لعام 1982 .

أما مرحلة ما بعد تنفيذ المصور العام لمدينة دمشق والمعمول به حتى الآن وبانتظار تصديق المصور العام الجديد ، و أهم ما يميز هذه المرحلة :

- تطور المفاهيم العمرانية -
- التنبه إلى مفهوم التراث -
- عدم التقيد بالمصور العام -

انتشار المخالفات الجماعية في أطراف المدينة وعلى الأراضي الزراعية .

(الشكل 2) صورة جوية لدمشق وتوسعاتها

في عام 1992 تم تكليف شركة الدراسات والاستشارات الفنية بوضع دراسة للمخطط التنظيمي الهيكلي لمدينة دمشق في ضوء الوضع الراهن والإطار الإقليمي وتطور منتظر لها لمدة 25 سنة قادمة . وخلال السنوات القليلة السابقة تم تعديل نظام البناء عام 1998 ليأخذ بالاعتبار كافة السلبيات في النظام السابق .

3. الوضع الراهن للأحياء التاريخية في مدينة دمشق :

منذ أن وضع المخطط التنظيمي العام لمدينة دمشق من قبل ميشيل إيكوشار ساد مفهوم أحادي هو مفهوم المدينة التاريخية ضمن الأسوار ونسي دور المناطق العمرانية التقليدية ويؤكد إيكوشار ذلك من خلال مقدمة تقريره عن مشروع التنظيم لعام 1968 : " نعلم أن كل ما جعل لدمشق شهرتها وعظمتها ، كل ما من شأنه أن يخلدها ويجب أن ننتيقن بالأهمية الوحيدة والاستثنائية في تاريخ العالم أهمية هذا الرباعي الأضلاع المدينة داخل الأسوار ذي المساحة التي لا تتجاوز بضعة هكتارات . واليوم نحن أمام تناقض كبير فمفهوم التسجيل على لائحة التراث العالمي المعتمد حتى الآن هو التسجيل للمدينة داخل السور والتي لم تسلم هي الأخرى من التعديت ، أما الأحياء التاريخية المحيطة فهي غير مسجلة ، فمخطط إيكوشار يقوم على أنقاض أحياء بكاملها الأمر الذي يندر بالقضاء على دمشق القديمة خارج الأسوار فينكسر التوازن العام القائم بين المدينة القديمة والأحياء الجديدة .

إقتراح المديرية العامة للآثار

إقتراح المحافظة

(الشكل 3) أحد المصورات التنظيمية للأحياء السكنية خارج السور - ساروجا

4. مشاكل الأحياء التاريخية :

- إن السكن في الأحياء القديمة في حالة يرثى لها، فكثير من الأبنية تساقطت أجزاء منها وخاصة طبقات الإكساء ، و نتيجة للعوامل الجوية والتلوث تأكلت الجدران الحجرية والإنشاء الطيني في الكثير من المباني مما يندر بتهدمها، الأمر الذي دعى بعض أصحابها إلى إجراء إصلاحات ولكن بأسلوب غير صحيح استخدمت المواد العصرية في ذلك كالبلوك الإسمنتي والبيتون المسلح والأغلبية تعيقهم أوضاعهم المادية ونظام البناء من أعمال الترميم والصيانة .

- إن تقسيم السكن التقليدي إلى سكن أصغر بغية تأجيره أو حصر الإرث، أدى ويؤدي إلى تغيير ملامح هذا السكن ، كما أن تقسيمها التقليدي الداخلي لا يتناسب مع عدد الأفراد في الوقت الحالي الأمر الذي دعى الكثيرين من السكان إلى إغلاق الفراغات المهمة مثل الإيوان أو القاعات وحتى التعدي على

الفسحات السماوية .

- تفتقر معظم المساكن إلى المرافق الصحية الحديثة و نقص شديد في البنية التحتية وبيئية غير صحية
كما توجد في الأحياء القديمة مباني متهدمة، يرمي فيها بعض السكان النفايات فتتحول بذلك إلى
مكبات للنفايات مما يؤدي ذلك إلى خلق بيئة غير نظيفة .
- إن تخوف السكان من عملية الحفاظ وخاصة من الذين يتجاهلون القيمة التاريخية لمساكنهم دفعهم
العامل الاقتصادي وعدم الوعي إلى تدمير البنية الإنشائية والعناصر المعمارية وسلب التحف الفنية
منها .

4. سياسات الحفاظ وأساليب تطبيقها على الواقع مثال مدينة دمشق :

مفهوم الحفاظ من الناحية العمرانية يفسر عملية إعادة تأهيل المباني والمناطق التاريخية بأنها العملية التي
تهدف لتطوير وحماية المناطق . ويكمن جوهر عملية الحفاظ وإعادة التوظيف والتأهيل في العمل على
استمرارية حياة المناطق ذات القيمة تأكيداً " للشخصية الحضارية من خلال المحافظة علي التراث
المعماري والطابع البصري والعمراني لتلك المناطق مع حماية الشخصية الاجتماعية والحضارية للمجتمع
الذي يسكنها .ويمكن توضيح مفهوم الحفاظ وإعادة التأهيل للمناطق التاريخية على أنها تكامل بين
عمليات الصيانة والمحافظة على المباني التاريخية مع التحكم في ديناميكيات التغيير المصاحبة
لعمليات التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استمرار كل ما له قيمة مادية ومعنوية.
وترجع أهمية الحفاظ علي المباني والمناطق التاريخية إلي ثراءها بالعناصر المعمارية الأثرية الغنية
بالتفاصيل المختلفة. كما تتمتع بقيم تاريخية وجمالية ورمزية تجعل منها خير شاهد على الحضارة عبر
امتداد التاريخ ولذلك فالمناطق التاريخية تعد بمثابة متحف كبير مفتوح للتراث البشري علي مر التاريخ
ويجب أن تعامل كمحمية تاريخية .وقد أكد على هذا المفهوم من خلال المعاهدات والوثائق والتشريعات
والقوانين (وثيقة أثينا 1931 ، الميثاق الدولي المقرر في مؤتمر البندقية 1963 ، قانون الآثار السوري
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 222 / تاريخ 1963/10/26 وتعديلاته التي شددت العقوبات والتعامل
مع الآثار المنقولة والثابتة وجاءت هذه التعديلات بالقانون رقم (1) الصادر عن السيد رئيس الجمهورية
وبناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1418/9/1 هـ و
1997/12/30 م ، المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو 1972 ، المجلس الدولي لآثار والمواقع الأثرية
ICOMOS واشنطن 1986 وغيرها ..) ومن خلال ذلك ظهرت أساليب متنوعة في الحفاظ تبعاً لقيمة
المواقع التاريخية ومنها (الصيانة ، إعادة البناء ، الترميم ، التجديد ، الارتقاء)
وانطلاقاً من الأطر التشريعية العامة المذكورة سابقاً يلاحظ أنها لا تكفي وحدها لتحقيق الحماية المطلوبة
فهناك ظروف محلية ومتطلبات فنية تدخل وبشكل وثيق في هذه الحماية . لذلك يجب أن تترافق عمليات

الحماية بوضع أسس فنية ومراعاة كاملة للظروف المحلية وبالنتيجة يمكن تلخيص أهم الأسس على النحو التالي :

- 1- تصنيف المناطق والشرائح والمباني التاريخية وتحديد مدى وحجم التدخل والتغيير فيها حيث ترتبط عمليات الحفاظ بشكل كبير مع أسلوب التصنيف وشموليته
 - 2- استخدام أنظمة التوثيق والتحليل التي تعتمد على برمج متخصصة في هذه المجال
 - 3- تصنيف أعمال ترميم المباني التاريخية وأساليب التدخل
 - 4- ربط المناطق التاريخية بالمصورات التنظيمية العامة للمدن وخاصة فيما يتعلق بالمواصلات ومحاور النقل
 - 5- وضع سياسة حفاظ تتوافق مع المتطلبات العصرية للمناطق والمباني الأثرية
 - 6- زيادة درجة الوعي الاجتماعي والثقافي والعمل على توظيف الإعلام في الوصول لهذه النتائج
 - 7- وضع آليات إدارية وفنية مناسبة لإجراءات الترخيص من أعمال ترميم أو إعادة بناء أو توظيف
 - 8- تكامل الأدوار بين المؤسسات العامة التي تعنى بالتراث كالسياحة والمحافظة ووزارة الثقافة .
- النتيجة :

في الوضع الذي نشهد فيه مزيداً من الهدم والتعديات في معظم المناطق التاريخية ، التي تحتوي على رصيد ثقافي هام . يجب التأكيد على ضرورة الحفاظ ودراسة الأحياء التاريخية خارج السور بشكل متكامل قبل الشروع بوضع المصورات التنظيمية والتوجيهية لمدينة دمشق الكبرى ، هذه الدراسة الشاملة يتقرر على ضوءها مصير هذه الأحياء بنسجها العمرانية وصروحها المعمارية الهامة وبالتالي العمل على الحفاظ عليها وتوظيفها بالاتجاه السياحي الثقافي وتطوير البنية الاجتماعية والاقتصادية للسكان ومساعدتهم في تحسين ظروفهم المحلية . ولتحقيق هذه الأهداف يجب أن تتكامل أدوار المؤسسات المحلية مثل { وزارة الثقافة ، محافظة دمشق ، وزارة السياحة ووزارة الإسكان بالإضافة إلى المؤسسات العلمية و الثقافية والجمعيات الأهلية التي تنشر الوعي الثقافي } واستخدام تقنيات العصر في عمليات الحفاظ . وقد تم التوجه في هذه المرحلة إلى دراسة هذه المناطق من خلال مسابقات معمارية عمرانية للوصول إلى الحلول لمثل هذه المواقع .

(الشكل 4) حل عمراني لمنطقة الملك فيصل شمال دمشق القديمة

(الشكل 5) مصور شارع الملك فيصل - الوضع اراهن

(الشكل 6) أحد الحلول المقترحة لشارع الملك فيصل

وتعمل دائرة الآثار بالتعاون مع العديد من المؤسسات كمحافظة دمشق والمعهد الفرنسي للدراسات العربية وجامعة دمشق بالإضافة إلى دور البحث العلمي والاتحاد الأوروبي وضمن توصيات مؤسسات الحفاظ العالمية (UNESCO's World Heritage Centre - Icomos) على دراسة هذه المواقع وتوثيقها وتحليل أهم مشاكلها و تطوير نظام المعلومات الجغرافي Geographic Information Systems (Systems)

في عملية التحضير لبناء قاعدة معلومات لهذه الأحياء يمكن أن تستخدم في وضع المصورات التنظيمية والمصورات التوجيهية لها .

حيث سيوفر هذا نظام {Geographic Information Systems}:

1- قاعدة المعلومات التي تتطلبها العملية التحليلية للمناطق التاريخية (على المستويين المعماري والعمراي)

2- كما يساعد هذا النظام على أعمال التوثيق بالموقع مباشرة .

- 3- السعة الكبيرة التي يوفرها الحاسب لأعمال التوثيق والمعلومات للمحزون الحضاري .
 - 4- تقوية كادر دائرة الآثار في عمليات التوثيق ورفع سوية العاملين في حقل المعلوماتية وتأسيس نظام أولي للتوثيق .
 - 5- تأسيس نظام مفتوح في مجال تبادل المعلومات .
- كما تقوم الدائرة بأعمال التوثيق والتسجيل **Documentation and Recording** وفق منهجية علمية تركز على مبادئ أساسية منها :
- 1- إن عمليات التسجيل الأثري هي نقاط ارتكاز في عملية الحفاظ على المباني الأثرية و المناطق التاريخية .
 - 2- إن عملية التوثيق المناسبة مهمة جدا" في عملية الفصل وتقديم الحلول في أعمال الحفاظ .
 - 3- إن عملية التسجيل يجب ألا تتوقف عند التسجيل فقط بل يجب أن تترافق في وضع مصورات توجيهية ووضع دراسات وأبحاث تكون أداة في إدارة الموقع .
 - 4- تعتمد الدائرة إلى تجديد معلوماتها التوثيقية بشكل مستمر ودائم لكي ترصد هذه المناطق وتدرس التغيرات والتعديلات عليها. تستخدم الدائرة في عمليات التوثيق التصوير الرقمي والفتوغراممري (**photogrammetry**) بالإضافة إلى استخدام برامج الأرشفة في مجال توثيق وتصنيف المواقع والقطع الأثرية.

مراجع البحث

- أبحاث من ندوة المدينة العربية (1981) : المدينة العربية خصائصها وتراثها الحضاري الإسلامي . تنظيم منظمة المدن العربية - تحرير اسماعيل سراج الدين - تنظيم المعهد العربي لإنماء المدن - الرياض
- الأشعب ، خالص . (1982) المدينة العربية المتطورة الوظائف ، البيئة ، التخطيط - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : بغداد.
- الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية (1994- 2000) التقارير المرهلية لإعداد المخطط التنظيمي الجديد لمدينة دمشق .
- المعهد الفرنسي للشرق الأوسط للدراسات العربية بدمشق .
- المكتب المركزي للإحصاء المجموعات الإحصائية للأعوام (1981- 1994)
- خير ، صفوح(1982). مدينة دمشق ، دراسة في جغرافية المدن - منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي : دمشق
- قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /222/ تاريخ 26 / 10 / 1963 مع جميع تعديلاته
- محافظة مدينة دمشق المخطط التنظيمي العام المصدق عام 1968 والتقرير المبرر له.